

ISBE Newsletter

Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Aplicação global de algoritmo de IA desenvolvido na Coreia na área de dermatologia

Referência: Han, S.S., Cho, S.I., Fabian, G. et al. Planet-wide performance of a skin disease AI algorithm validated in Korea. *npj Digit. Med.* 8, 603 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01980-w>

Análise do estudo: Estudo que avaliou o desempenho global de um algoritmo de inteligência artificial (IA) para diagnóstico de doenças de pele, com foco especial em neoplasia cutânea. Utilizando um grande conjunto de dados hospitalar da Coreia (152.443 imagens de 70 doenças) e mais de 1,69 milhões de imagens enviadas por usuários em 228 países através do site ModelDerm.com, os investigadores propuseram um método conservador de validação: a sensibilidade foi medida em ambiente hospitalar e a especificidade no mundo real. O algoritmo atingiu 78,2% de sensibilidade e 88,0% de especificidade na detecção de cancro de pele, além de 43,3% e 66,6% de precisão Top-1 (quando o algoritmo acertou com a sua primeira predição diagnóstica) e Top-3 (quando o algoritmo incluiu o diagnóstico correto no seu top 3 de previsões) para o diagnóstico de múltiplas doenças. A IA superou o desempenho médio de usuários humanos em testes globais. Os resultados mostraram diferenças regionais relevantes: a previsão de malignidades foi maior na América do Norte (2,6%), enquanto tumores benignos foram mais comuns na Ásia (55,5%) e doenças infecciosas na África (17,1%).

Aplicação prática: O estudo destaca que, embora a IA apresente desempenho promissor, a sua eficácia pode diminuir em condições reais devido à variabilidade de imagens e tons de pele. O estudo conclui que sistemas de IA podem contribuir significativamente para a vigilância dermatológica global e para o entendimento da distribuição de doenças de pele no mundo, mas recomenda validações adicionais, especialmente em regiões sub-representadas como a África e a América do Sul, além de ensaios clínicos randomizados para confirmar seu impacto clínico real.

Termo técnico explicado: Em IA, **dados fora de distribuição** (OOD, do inglês *Out-of-Distribution*), referem-se a inputs do mundo real que diferem das imagens ou exemplos utilizados na fase de treino do modelo — como fotografias de pele capturadas por smartphones, sob diferentes condições de iluminação ou em variados tons de pele. O tratamento adequado desses dados é um dos principais desafios da IA médica, pois determina a capacidade dos algoritmos de manter desempenho e confiabilidade em contextos clínicos reais.

Notícias: [Anthropic reporta comportamentos deceptivos por parte de LLMs em ambiente de teste](#) | [UpToDate lança IA Generativa para apoio à decisão clínica](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro